
ALFABETIZAR E LETRAR SOB A ÓTICA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

DOI: 10.5281/zenodo.15790441

Lais Ribeiro Soler Bomfim¹

¹Mestrado em Educação - Universidade Estadual Paulista (Unesp)

lais.soler@unesp.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7404671801790059>

AT03: Métodos e Práticas de Ensino e Aprendizagem

RESUMO: As práticas pedagógicas inclusivas relacionadas aos alunos com necessidades educativas especiais precisam considerar seu contexto social em que estão inseridos, permitindo seu acesso ao conhecimento de forma a considerar as especificidades individuais. Nesta perspectiva, alfabetizar e letrar torna-se uma ferramenta de acesso ao mundo letrado que as rodeia. O presente estudo objetiva apresentar diferentes práticas de alfabetização e letramento direcionadas aos alunos com necessidades educativas especiais entre os anos de 2008 e 2018. Para esta revisão, foi utilizado para pesquisa o banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação (CAPES), utilizando os descritores “alfabetização” e “inclusão”. Ao todo, foram encontradas três dissertações, em que Saglia (2010), Silva (2009) e Silva (2008) apresentam seus estudos em nível de mestrado que, com diferentes abordagens, mostram reflexões distintas sobre o acesso de alunos inclusos ao SEA, com diferentes propostas para tal.

Palavras-chave: Alfabetização; Inclusão; Práticas pedagógicas.

1. INTRODUÇÃO

Ao longo do processo histórico da inclusão, crianças com deficiência eram consideradas indignas de frequentar a escola, tendo como justificativa seu comportamento inadequado. Questões como problemas motores eram utilizados para determinar que pessoas com essas características não possuíam capacidades para aprender a ler (Facion & Mattos, 2009, p.6 apud Costa *et al*, 2016).

Em nível mundial, pode-se dizer que a educação de pessoas com necessidades educativas especiais surgiu pelo trabalho promovido por pessoas que se sensibilizaram com o problema e encontraram algum apoio governamental. No Brasil, em meio ao conjunto de reformas e propostas sociais e educacionais nas últimas décadas, estão inseridas as proposições políticas no que se refere a Educação especial, que ainda incluem mecanismos que historicamente contribuem para a exclusão e continuam presentes nas atuais políticas públicas. Documentos oficiais que estabelecem as reformas educacionais e apresentam políticas públicas são, muitas vezes, incoerentes no que tange a inclusão e ações implementadas pelo poder

público em defesa de garantia de acesso, permanência e sucesso desses educandos na escola regular.

Nos últimos 20 anos, alunos com necessidades educativas especiais passam a frequentar as salas de aulas regulares. Segundo Lamonica, Rocha e Vasques (2021):

a literatura mais recente sobre a Educação Inclusiva no Brasil tem apontado a expansão do atendimento educacional ocorrida ao longo das últimas décadas no país como um importante passo no cenário educacional Brasileiro, no entanto, diversos autores tem alertado para o fato desta não ter vindo acompanhada de uma evolução linear também em seus aspectos qualitativos (p. 7-9).

Neste contexto, um dos âmbitos centrais a serem discutidos se torna o da alfabetização e do letramento. Para Ferreiro (2017, posição 17), a alfabetização, especialmente a aprendizagem da escrita, está para além de produção de marcas, consiste na interpretação de mensagens de diferentes tipos e graus de complexidade, que se apresenta “em uma multiplicidade de usos sociais”.

Acerca do letramento, este termo começou a ser utilizado no Brasil por volta dos anos 1980, derivado do inglês "literacy", com o objetivo de descrever de maneira mais abrangente as práticas de leitura e escrita, diferenciando assim o processo de aquisição da língua (alfabetização) do seu desenvolvimento subsequente (SOARES, 2018, 2019).

De acordo com a autora, "letramento é o resultado do ensino ou aprendizado da leitura e escrita; é o estado ou condição alcançado por um grupo social ou indivíduo como resultado da apropriação da escrita" (SOARES, 2019, p. 18). Portanto, ser letrado é "a condição daquele que atende de forma adequada às diversas demandas sociais para o amplo e diversificado uso da leitura e escrita" (SOARES, 2019, p. 20).

Discutir o acesso à leitura e à escrita pelos estudantes com necessidades educativas especiais é, portanto, compreender como se dá seu acesso ao mundo social que expressa através de diferentes gêneros um conhecimento humano fundamental. Tendo em vista essa motivação, este presente estudo objetiva apresentar diferentes práticas de alfabetização e letramento direcionadas aos alunos com necessidades educativas especiais entre os anos de 2008 e 2018.

2. METODOLOGIA

O presente estudo foi realizado a partir de uma revisão integrativa de literatura, a qual, de acordo com Silveira e Galvão (2005), se trata de “um método em que as pesquisas são sumarizadas e conclusões são estabelecidas considerando o delineamento da pesquisa;

consequentemente possibilita a síntese e a análise do conhecimento científico produzido sobre um determinado tema para sua incorporação na prática”.

Para esta revisão, foi utilizado para pesquisa o banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação (CAPES), que disponibiliza acervo das dissertações e teses publicadas em Programas de Pós-graduação brasileiros à esta instituição filiadas. Foram utilizados os descritores “Inclusão” e “Alfabetização” e, a partir do resultado obtido, foram consideradas aquelas que apresentassem práticas pedagógicas na perspectiva da Educação Inclusiva utilizadas para o Ciclo de Alfabetização dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, tendo enfoque nos estudantes com necessidades educativas especiais, bem como aquelas que estivessem disponíveis em sua totalidade para acesso através da *Internet*.

Esta pesquisa objetiva apresentar as práticas pedagógicas inclusivas que foram utilizadas no Ciclo de Alfabetização para aprendizagem da forma escrita do Português Brasileiro como língua materna no período de 2008 a 2018, visando os alunos com necessidades educativas especiais. Para isso, foram realizadas buscas de janeiro a fevereiro de 2024, e a análise das teses encontradas realizada entre fevereiro e março do mesmo ano.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A amostra final desta revisão é composta por três trabalhos encontrados, que foram selecionadas de acordo com os critérios supracitados. Ainda que mais estudos apresentassem práticas pedagógicas na perspectiva da Educação Inclusiva na Alfabetização de alunos com necessidades educativas especiais, apenas estas três estavam disponíveis em sua totalidade.

Estes estudos tratam-se de dissertações, listadas abaixo:

- Saglia (2010) desenvolveu o estudo “Construção, implementação e avaliação de um programa de alfabetização tecnológica multissensorial para alunos incluídos”, no Mestrado em Educação Especial (Educação do Indivíduo Especial) na Universidade Federal de São Carlos;
- Silva (2009) defendeu a dissertação intitulada “Deficiência mental: prática educativa e reflexões de uma professora alfabetizadora”, no Mestrado em Educação da Universidade Federal de Uberlândia.
- Silva (2010) escreveu o trabalho “A escrita e a criança com síndrome de Down: uma relação possível na escola regular”, no Mestrado em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os três trabalhos selecionados na amostra final trazem perspectivas distintas sobre as

práticas pedagógicas inclusivas aplicadas em um contexto de aprendizado da forma escrita do Português Brasileiro como língua materna.

Na dissertação “Construção, implementação e avaliação de um programa de alfabetização tecnológica multissensorial para alunos incluídos”, Saglia (2010) apresenta a elaboração e aplicação de um programa que visa auxiliar o trabalho desenvolvido em sala regular com alunos com necessidades educativas especiais, utilizando-se de recursos multissensoriais baseados em diferentes métodos e procedimentos de alfabetização. Para tal, foram indicados para essa pesquisa “alunos com deficiência intelectual, transtorno de conduta, dislexia e dislalia” (Saglia, 2010). Estes sujeitos eram dos anos finais do Ensino Fundamental, de numa escola pública do interior do estado de São Paulo, e estavam em processo de aquisição da linguagem escrita. Este fato demonstra que estes possuíam um nível de interação e conhecimento do Sistema de Escrita Alfabética esperado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, durante o Ciclo de Alfabetização.

Este programa de Alfabetização Tecnológica Multissensorial “foi delineado em sete etapas: aquisição de vogais, fonemas surdos, fonemas sonoros, dígrafos, arquifonemas, grupo consonantal com /r/ e encontro consonantal com /l/” (Saglia, 2010) e os testes aplicados pós-aplicação demonstraram avanços no conhecimento do Sistema de Escrita Alfabética por parte dos sujeitos da pesquisa.

Observamos aqui um recurso de apoio que pode ser aplicado em um momento de atenção mais individualizada aos alunos com necessidades educativas especiais que tenham dificuldades de serem incluídos, ao demonstrarem um maior comprometimento de sua performance no acompanhamento das propostas coletivas.

Silva (2009), em sua pesquisa “Deficiência mental: prática educativa e reflexões de uma professora alfabetizadora”, realiza um estudo que tem como sujeito a professora alfabetizadora de uma sala regular que possui um aluno com esta especificidade. É importante destacar que o termo deficiência mental está atualmente em desuso, por isso, para descrição e reflexão acerca dos dados e resultados deste estudo em específico, se utilizará o termo “deficiência intelectual” (BRASIL, 2023).

Neste estudo, houve a intervenção no cotidiano de uma sala de aula regular do segundo ano do Ensino Fundamental, onde um aluno com deficiência intelectual estava em processo de inclusão. No início desta pesquisa, foram verificadas práticas realizadas em separado e descontextualizadas do restante do grupo e, após as intervenções, observou-se que as propostas direcionadas somente ao aluno em questão passaram a considerar seu conhecimento prévio, o

que levou a uma evolução presenciada e registrada pela pesquisadora. Não foram observadas, porém, propostas que fossem realizadas a nível coletivo, que promovessem a verdadeira inclusão no ambiente escolar.

O processo descrito neste estudo sobre a inclusão do aluno com deficiência intelectual é possível remeter as reflexões de Mantoan (2003, p. 16), que diferencia a inclusão escolar do processo de integração:

O objetivo da integração é inserir um aluno, ou um grupo de alunos, que já foi anteriormente excluído, e o mote da inclusão, ao contrário, é o de não deixar ninguém no exterior do ensino regular, desde o começo da vida escolar (...) a inclusão implica uma mudança de perspectiva educacional, pois não atinge apenas alunos com deficiência e os que apresentam dificuldades de aprender, mas todos os demais, para que obtenham sucesso na corrente educativa geral.

Ainda sim, este estudo foi selecionado por descrever uma prática pedagógica que tem o professor de sala regular como sujeito e ter sido realizada em um período em que as discussões sobre a inclusão escolar estavam se ampliando no Brasil. Foi apenas no ano de 2016 entrou em vigor a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) – Lei n° 13.146, de 6 de julho de 2015. Nesta pesquisa, observa-se assim o início da mudança de paradigma de uma profissional após a intervenção da pesquisadora.

No estudo “A escrita e a criança com síndrome de Down”, dissertação defendida por Silva (2010), são apresentadas as práticas observadas em uma sala regular do 2° ano do Ensino Fundamental, do Ciclo de Alfabetização, em uma instituição privada localizada em Natal/RN que possuía um aluno com síndrome de Down incluído. Neste grupo, havia a professora titular e uma professora auxiliar, que acompanhava o sujeito desta pesquisa de forma mais “sistemática” (Silva, 2010, p. 38).

Durante as observações, Silva relata que, no início, “percebemos que o aluno com síndrome de Down, geralmente só realizava as atividades se estivesse alguma professora sempre próxima, ajudando-o, mais precisamente a professora auxiliar” (Silva, 2010, p.39). Para a autora, a atenção individualizada é importante, mas também é necessário que a criança vá construindo sua autonomia e consiga realizar essas atividades sem ajuda (Silva, 2010, p.39).

A preocupação com o processo inclusivo deste aluno é verificado em trechos como “é importante reforçar que as professoras estavam buscando, no decorrer do desenvolvimento das atividades, a participação de todos os alunos, especialmente nas atividades escritas” (Silva, 2010, p. 41).

Ainda sim, havia o respeito e o trabalho com as especificidades deste aluno, no que tange às limitações de suas habilidades motoras. Ainda que fosse incentivada sua participação

nas brincadeiras propostas, quando observavam a necessidade, era-lhe permitido descansar (Silva, 2010, p.43). Este processo de inclusão foi considerado na pesquisa como facilitador do processo de aquisição do Sistema de Escrita Alfabética pela criança com Síndrome de Down, uma vez que “o contato com o outro mais experiente, serve como modelo e estímulo” (Silva, 2010, p. 100). De fato, foi relatado que, no último trimestre da pesquisa,

percebemos que ele realizou com mais interesse e autonomia suas atividades da sala, pois já tentava copiar a agenda sozinho e fazer as atividades. Também realizava escritas espontâneas com mais interesse, principalmente quando se relacionava com a sua realidade. (Silva, 2010, p. 45).

Neste estudo, se observa os esforços das professoras da turma para inserir o aluno com necessidades educacionais especiais no contexto coletivo da turma, sem desconsiderar os momentos em que houve a necessidade da atenção individualizada, que foi sendo trabalhada ao longo do período da pesquisa para que ele pudesse se desenvolver de forma autônoma.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na perspectiva social da alfabetização e do letramento, aprender a ler e a escrever deixa de ter o sentido de decifrar um código e se torna a apropriação de um sistema de linguagem, que possui uso social e transfere em si saberes humanos transmitidos ao longo da História. Nesse sentido, com o reconhecimento dos direitos dos alunos que possuem necessidades educacionais especiais e sua consequente inclusão no sistema regular de ensino, as práticas pedagógicas que permeiam a escola precisam ser inclusivas, para garantir o acesso de todos ao Sistema de Escrita Alfabética (SEA).

Na pesquisa realizada no Banco de Teses da CAPES, foram encontrados três estudos que, com diferentes abordagens, apresentaram reflexões distintas sobre o acesso de alunos inclusos ao SEA, com diferentes propostas para tal. A que trata da inclusão de um aluno com Síndrome de Down em uma escola da rede privada apresenta uma realidade com o trabalho reflexivo sobre a Língua para todos os alunos, sem a ideia da integração. Não há distinção das práticas, mas sim uma intervenção qualificada.

Neste sentido, observou-se que há a necessidade de maiores estudos que apresentem as práticas desenvolvidas em sala de aula, para que sejam conhecidas as diferentes práticas pedagógicas inclusivas desenvolvidas no Ciclo de Alfabetização.

REFERÊNCIAS

COSTA ET AL. Educação inclusiva: Breve Contexto Histórico das Mudanças de Paradigmas. Fortaleza: **Revista Semana Acadêmica**, 2016, ed. 92, v.1.

FERREIRO, Emília. **Com todas as letras**. 17. ed. São Paulo: Cortez, 2017. E-book. Não paginado.

FERREIRO, Emília. **Reflexões sobre alfabetização**. 26. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

LAMONICA, Dionisia Aparecida Cusin; ROCHA, Eduardo Pimentel da; VASQUES, Amanda Tragueta Ferreira. Atuação pedagógica no ensino pré-escolar de alunos com o Transtorno do Espectro Autista. **Rev. CEFAC**; 2021; 23(2). DOI: 10.1590/1982-0216/20212328920.

LEAL, Leiva de Figueiredo Viana. Sujeito letrado, sujeito total: implicações para o letramento escolar. In: MELLO, Maria Cistina de; RIBEIRO, Amélia Escotto do Amaral (org.). **Letramento: significados e tendências**. Rio de Janeiro: Wak, 2004, p. 51-64.

SAGLIA, I. R. **Construção, implementação e avaliação de um programa de alfabetização tecnológica multissensorial para alunos incluídos**. Dissertação (Mestrado em Educação Especial - Educação Do Indivíduo Especial) - universidade federal de são carlos. São Carlos, p. 169. 2010.

SILVA, L. M. G. **Deficiência mental: prática educativa e reflexões de uma professora alfabetizadora**. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia, p.163. 2009.

SILVA, M. K. de M. **A escrita e a criança com Síndrome de Down: uma relação possível na escola regular**. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, p.130. 2010.

SILVEIRA, Renata Cristina de Campos Perreira; GALVÃO, Cristina Maria. O cuidado de enfermagem e o cateter Hickman: a busca de evidências. **Acta Paulista de Enfermagem**, São Paulo, v. 3, n. 18, p. 276-284, 2005.

SOARES, Magda. **Alfabetização e letramento**. 7. ed. São Paulo: Contexto, 2018.

SOARES, Magda. **Letramento: um tema em três gêneros**. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.